

MAKTABDA O‘QUVCHILAR XULQIDAGI OG‘ISHGANLIK PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Azimjonova Rushana Rashid qizi¹, Gulyamov Djaxangir Raxmatullaevich²

¹O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, stajyor-tadqiqotchisi,

²O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Navoiy bo‘limi, p.f.n. dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639421>

Annotatsiya. O‘smir o‘quvchilar xulq-atvorida kuzatiladigan deviatsiya (og‘ish) holatlarini aniqlash, ularning kelib chiqish sabablari va tabiatiga baho berish — ta‘lim-tarbiya jarayonini maqsadli va samarali tashkil etishda muhim omil hisoblanadi. Mazkur maqolada mahalliy, MDX va xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili asosida “deviatsiya” tushunchasining mohiyati, turlari, o‘smirlar xulqidagi og‘ishlarning sabablari, ob‘ektiv va sub‘ektiv omillari hamda ularning asosiy belgilari atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: deviatsiya, o‘quvchi, xulq, og‘ishlar, ijobiy va salbiy og‘ishlar, og‘ish sabablari va omillari, xarakterologik xususiyatlar, ijtimoiy muhit.

Abstract. Identifying deviant behavior among adolescent students, analyzing its causes, and understanding its nature are critical for organizing an effective and targeted educational and upbringing process. This article presents a comprehensive review of the concept of “deviation,” including its types, causes, and the objective and subjective factors influencing such behaviors, based on the analysis of scientific research conducted by national, CIS, and international scholars.

Keywords: deviation, student, behavior, deviations, positive and negative deviations, causes and factors, character traits, social environment.

Kirish ma‘lumotlari / dolzarbligi. O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasida olib borilayotgan ustuvor yo‘nalishlardan biri – ma‘naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil dunyoqarashga ega, ijodiy fikrlovchi, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga sadoqatli barkamol shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish hisoblanadi. Shu sababli, yangicha ta‘limni shakllantirish va xalqaro ta‘lim muhitini yaratish – uzluksiz ta‘lim tizimi oldidagi strategik ahamiyatga ega bo‘lgan masalalardan biridir.

Respublikamiz rahbari tomonidan imzolangan bir qator direktiv hujjatlarda ta‘lim muassasalarini zamonaviy o‘quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to‘ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish¹, o‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tadbiiq etish² vazifalari belgilangan. Mazkur vazifalarni sifatli va samarali hal etish uchun ta‘lim muassasalarida o‘qitish va tarbiyalash jarayonlariga zamonaviy ta‘lim dasturlari va uslublarini joriy qilish, ta‘lim oluvchilarning har tomonlama rivojlanishlari uchun sharoit

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi «O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PQ-4312-son qarori.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni.

³ Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: “O‘zbekistan”, 2017. – B.163.

yaratish kerakligiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoev alohida urg'u berganlar.³

O'smir yoshdagi o'quvchilar xulqida kuzatiladigan deviatsiya (me'yordan og'ish) holatlari bugungi kunda pedagogik va psixologik tadqiqotlarda muhim muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Ijtimoiy o'zgarishlar, oila muhitidagi tanazzul, axborot oqimining ortgani, ijtimoiy tarmoqlar ta'siri, ta'limdagi raqobat va emotsional yordam yetishmasligi o'smirlarda turli salbiy xulq-atvor shakllarining yuzaga kelishiga turtki bo'lmoqda.

Materiallar va metodlar. Ushbu tadqiqotda o'smir o'quvchilar xulqidagi deviant holatlarni aniqlash, tahlil qilish va ularning kelib chiqish sabablarini o'rganish maqsadida deviatsiya va pedagogik og'ish tushunchalariga doir mahalliy va xalqaro tadqiqotlar, psixologik-pedagogik adabiyotlar, ilmiy maqolalar va monografiyalar o'rganilib, mavjud nazariy yondashuvlar, kategoriyalar va tasniflar shakllantirildi.

Ijtimoiy xulqdagi buzilishni bolalar va o'smirlarning rivojlanishi jarayonida tez-tez uchraydigan fenomen hisoblanib, “deviatsiya”, “deviant xulq”, “delinkvent xulq” kabi tushunchalarining qo'llanilishi “xulq me'yori” tushunchasi bilan bog'liq. Biroq, deviant xulqni me'yordan va, shu bilan birga, delinkvent xulqdan, ya'ni huquqbuzarlikdan qat'iy mezonlar asosida ajratish birmuncha mushkul hisoblanadi. Bolalar va o'smirlar xulqidagi og'ishlarni tuzatish esa, ko'p hollarda, oila va maktab hamkorligi, ota-ona va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro aloqalarning mustahkamligiga bog'liq [10: S 96-104]. Jamiyatda qabul qilingan qoidalar va xulq-atvor me'yorlaridan chetga chiqqan o'smirlarni “qiyin o'smir” yoki “tarbiyalash og'ir o'smir” deyiladi. “Tarbiyalash og'ir” deganda, o'smirning pedagogik ta'sirga qarshilik ko'rsatishi tushuniladi. Og'ish ham insonga, ham uni o'rab turgan olamga xos bo'lgan o'zgaruvchanlik xodisasining jihatlaridan biri hisoblanib, insonning atrofdagilar bilan o'zaro munosabatini aks ettiradigan me'yordan chetga chiqqan xulq-atvorda o'z ifodasini topali. Ijtimoiy pedagogikadan atamalar lug'atida deviatsiya xodisasini tarbiyalanishi og'ir bo'lgan, qabul qilingan ijtimoiy me'yor va qoidalarga tarbiyalanuvchi tomonidan amal qilinmasligi, deb izohlanadi.

“Deviant xulq” (lot. deviation – og'ish) tushunchasi “ijtimoiy deviatsiya” va “og'ishgan xulq” tushunchalari kabi, shaxsning nisbatan keng tarqalgan va umumqabul qilingan ijtimoiy me'yorlardan og'ishni anglatadi. Olimlarning ko'pchiligi “deviant xulq” tushunchasiga ta'rif berar ekanlar, odamning ijtimoiy xulq-atvori va munosabatlaridagi hamda psixik o'zini boshqarishidagi kamchiliklariga ishora qiladilar [7:b 155-162]. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, xorijiy tadqiqotchilar deviant xulqni delinkvent xulq bilan bir hil, deb hisoblaydilar. Salbiy faza yakuni jismoniy yetilishning yakunlanish vaqtiga to'g'ri keladi [4: b 37-43.].

Eng xavfli og'ishlarga emotsional va ijtimoiy yetishmovchiliklar bilan bog'liq deviatsiyalar oqibatida depressiya va o'z joniga qasd qilish kabi holatlarni kiritish mumkin [6: 87-105]. Og'ish (deviatsiya) — bu ma'lum bir ijtimoiy guruhda “me'yoriy” deb e'tirof etilgan standartlardan farq qiluvchi ijtimoiy xulq-atvorlarni qamrab oladigan xodisadir. Bu fenomen insoniyatga ma'lum bo'lgan barcha jamiyatlarda ma'lum darajada kuzatilgan [5: P 87-105]. O'smirlik davrida bolaning hayot-faoliyatida sodir bo'ladigan o'zgarishlar uni psixikasi hamda odamlar bilan bo'lgan munosabat shakllariga ta'sir qiladi. M.M.Aliqulova va A.A.Tojaliev o'smirlik davrining o'ziga xosligi, bolalikdan kattalik yoshiga o'tish vaqtida fiziologik

o‘zgarishlar, jinsiy yetilishning jadallashuvi sharoitida o‘smirlarda salbiy hulq namoyon bo‘lish jarayoni uch turga bo‘ladilar:

Birinchi tur – o‘smirlik davrining jo‘shqin, ziddiyatli kechishi. Bunda 11-12 yoshli o‘smirda beboshlik, urushqoqlik kabi alohida belgilar paydo bo‘ladi

[8: b 204].

Ikkinchi tur – 11-13 yoshli qizlar va 14-16 yoshli o‘g‘il bolalar xulqida salbiy (negativ) fazada nozik tabiatlilik, ijtimoiy muhit ta‘siriga senzitivlik, tez o‘zgaruvchanlik, bezovtalanish, jismoniy va ruhiy darmonsizlik, o‘zidan norozi bo‘lish kabi holatlar kuzatiladi.

Uchinchi tur - voyaga yetmagan o‘smir shakllanishining ongli va faol ravishda o‘z-o‘zini tarbiyalash, xavotir va inqirozlarni mustaqil yengish davri bo‘lib, ular xulqida yoki agresiv o‘z-o‘zini himoya qilish yoki passiv melanxoliya pozitsiyasini egallash kuzatiladi. Salbiy faza yakuni jismoniy yetilishning yakunlanish vaqtiga to‘g‘ri keladi [3: b 37-43].

Masalan, g‘alati soch turmagi yoki g‘ayrioddiy kiyinish kabi holatlar kattalarda xavotir uyg‘otishi mumkin, biroq yoshlar uchun bunday xulq-atvor muayyan qoidalarga qarshi isyon shaklida va o‘z shaxsiylik hamda identifikatsiyani izlash jarayoni bilan bog‘liq bo‘ladi. N.M.Egamberdieva pedagogik og‘ish bolaning ta‘lim olmaganligi yoki o‘lmaganligi bilan bog‘liq, deb hisoblaydi. Bunday holatlar yuzaga kelishining asosiy sabablari sifatida quyidagilar keltirilgan: dars qoldirish o‘qishga intilishni susaytirishi, oiladagi notinch vaziyat bolani pul topish uchun ko‘chaga chiqarishi, ekologik va ijtimoiy kataklizmalar bolalar ota-onalaridan judo bo‘lishlariga olib kelishi va, oqibatda, daydilikka moyilligi bo‘lgan bolalar sonining ortishi va shu kabilar [4: b 234].

Z.Iqbal va I.Zahoor “Sinfdagi o‘quvchilarning xulq-atvor muammolari va engish strategiyalari: o‘rta maktab o‘qituvchilarining tajribasi” mavzusidagi maqolada tematik tahlil natijalari asosida aniqlangan asosiy omillar quyidagilardan iborat bo‘lgan: e‘tibor yetishmasligi, sinfdagi intizomning buzilishi, itoatsizlik va tajovuzkor xulq-atvor. Muammoli xulq-atvorning asosiy sabablari sifatida tarbiya uslubi, o‘qituvchining kasbiy munosabati va dars o‘tish strategiyalari, jamiyat, oiladagi sharoit hamda ijtimoiy tarmoqlar kabi omillar aniqlangan. Bundan tashqari, o‘smir o‘quvchilar xulq-atvorida muammolarni kelib chiqishiga psixologik qo‘llab-quvvatlash xizmatlarini yetishmasligi, bolalarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyasiga yetarlicha e‘tibor bermaslik, shuningdek, o‘qitishning eski usullaridan foydalanish va sinfdagi ijtimoiy muhitning zerikarli bo‘lishi [10: p 107-128].

M.Ødegård va S.Solbergning “O‘qituvchilarning sinflarda og‘ishgan hatti-harakatlarga qarshi reaktiv strategiyalarini aniqlash” mavzusidagi maqolasida o‘quvchilarning og‘ishgan xulq-atvorga nisbatan o‘qituvchilar tomonidan qo‘llanilayotgan strategiyalar tahlil qilinib individual va sinf jamoasi darajalarida ko‘rishni taklif qilganlar. Chunki og‘ishgan xulq-atvor alohida o‘quvchilar bilan bir qatorda butun sinf jamoasiga (masalan, boshqa o‘quvchilar va o‘qituvchilar) ham ta‘sir qiladi. O‘qituvchilar og‘ishgan xulq-atvorga muayyan darajada refleksivlik asosida yondashib individual va jamoaviy strategiyalarni birlashtirmoqdalar. Masalan, alohida o‘quvchiga nisbatan ko‘rilgan chora keyinchalik sinf jamoasi bilan suhbat va muloqotlar orqali qo‘llab-quvvatlanadi [13: S.145.].

Ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarning og‘ishgan xulq-atvori quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘lishi mumkin: 1) ta‘lim muassasasining ichki tartib-qoidalariga rioya qilmaydigan o‘quvchilar; 2) o‘quv mashg‘ulotlarini uzrlil sababsiz o‘tkazib yuboradigan, turli tarbiyaviy tadbirlarda ishtirok etishdan qat‘iy bosh tortadigan o‘quvchilar; 3) aksariyat o‘quvchilar bilan ziddiyatli munosabatda bo‘ladigan bolalar; 4) o‘qituvchilar, maktab ma‘muriyati bilan ziddiyatli

munosabatlarga boradigan o‘quvchilar. Shu sababli, o‘quvchilarning (ayniqsa xulqida og‘ish bo‘lganlarining) individual xususiyatlarini hisobga olgan holda maqsadga yo‘naltirilgan tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirishdan avval mazkur og‘ishlarning tabiati, kelib chiqish sabablari, shakllanish va rivojlanishlariga ta'sir qilgan omillarni pedagogik, psixologik, ijtimoiy va kasbiy diagnostika metodlari yordamida aniqlashlari muhim hisoblanadi [8:b-72].

Antesedent strategiyalar — bu sinfdagi xulq-atvorni boshqarish bo‘yicha oldindan rejalashtirilgan va maqsadli chora-tadbirlar bo‘lib, ular orqali muammoli xulq-atvor ehtimolini kamaytirishga erishiladi. Bunday strategiyalar intizom buzilishi, buyruqqa bo‘ysunishdan bosh tortish yoki topshiriqdan qochish holatlarini oldini olishga xizmat qiladi.

Olingan natijalar tahlili. Tadqiqot davomida jamlangan ma'lumotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, o‘smir o‘quvchilar xulq-atvoridagi og‘ishlar ko‘p hollarda kompleks va ko‘p omilli xususiyatga ega. Bunday og‘ishlar nafaqat psixologik yoki fiziologik sabablarga, balki pedagogik muhit, oila tarbiyasi va maktab-sinf tizimidagi ijtimoiy munosabatlarga ham bog‘liq ekanligi aniqlandi. Maktablarda o‘smirlik yoshida o‘quvchilar xulq-atvorida ko‘p qayd etiladigan og‘ish turlari quyidagilar:

- dars paytidagi intizomsizlik va buyruqlarga bo‘ysunmaslik;
- pedagoglarga nisbatan agressiv munosabat;
- yolg‘on so‘zlash, mas'uliyatsizlik, o‘z vazifasini bajarishdan bosh tortish;
- tengdoshlarga nisbatan tahdid yoki psixologik bosim ko‘rsatish.

O‘smir o‘quvchilar xulqidagi yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan og‘ishlarning belgilari quyidagilardan iborat:

1. O‘quvchining ta’lim muassasasida umum e’tirof etilgan yoki rasman belgilangan ijtimoiy me’yorlar – muassasada qabul qilingan ichki tartib-qoidalariga va odob-axloq me’yorlarini buzishi, mazkur me’yorlarga to‘g‘ri kelmaydigan xatti-harakatlar sodir etishi.

2. O‘quvchi xulqiga nisbatan, ta’lim muassasasidagi ijtimoiy muhitning boshqa sub’ektlari tomonidan salbiy baho berilishi, ya’ni pedagogik og‘ish tufayli ijtimoiy sanksiyalar belgilanishi.

3. O‘quvchi xulqidagi pedagogik og‘ishni ijtimoiy muhitning boshqa sub’ektlari – o‘quvchilar, fan o‘qituvchilari, tarbiyachilar, ma'muriyat faoliyatiga turli zarar yetkazishi. Masalan, boshqa o‘quvchilarning bilim olish jarayoniga, o‘quvchilarning ijtimoiy-foydali mehnatini hamda o‘qituvchining darsni tashkil etishiga va shu kabilar.

4. O‘quvchining xulq-atvoridagi pedagogik og‘ishning davriy ravishda takrorlanib turishi.

5. Xulqdagi pedagogik og‘ish o‘quvchining umumiy yo‘nalishiga mos kelishi.

6. O‘quvchi asab tizimining zo‘riqishi natijasida xulqdagi pedagogik og‘ishning sodir bo‘lishi.

7. O‘quvchining xulq-atvoridagi pedagogik og‘ishning dezadaptatsiya xodisalari oqibatida yuzaga kelishi.

8. O‘quvchining individual, yosh va jinsiy o‘ziga xosliklari sababli pedagogik og‘ishning sodir bo‘lishi. “Deviant xulq” termini faqatgina 5 yoshdan katta bo‘lgan bolalarga nisbatan qo‘llanilishi mumkin.

O‘smir o‘quvchilar xulqidagi me’yordan og‘ish atrofdagilar bilan o‘zaro munosabatlarini aks ettiradigan xulq-atvorida o‘z ifodasini topadi hamda shaxs tomonidan jamiyat rivojining xususiyatlari inobatga olinmasligi tufayli salbiy oqibatlarga olib keladi.

Shu bilan birga, ba'zi hollarda ijtimoiy xavfli deb baholangan og'ishlar aslida ijobiy shaxsiy rivojlanishning noodatiy ifodasi bo'lib chiqdi. Masalan, mustaqil fikr yuritish, standart bo'lmagan ko'rinishdagi o'zini ifodalash (libos, imidj, boshqalar) ba'zan o'qituvchilar tomonidan “muammo” deb baholangan. O'smirlik – tarbiyaviy ta'sir uchun ancha qiyin va murakkab bo'lgan davr hisoblanadi. Bu davrda bolaning psixikasi hamda odamlar bilan bo'lgan munosabat shakllari uni hayot- faoliyatida sodir bo'ladigan o'zgarishlarga ta'sir qiladi.

Pedagogik faoliyat samarasi – ta'sir ob'ekti bo'lmish o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan tarbiyaviy ta'sirga bog'liq. Bu jarayonning sur'ati esa pedagogning o'quvchini qay darajada chuqur bilishi hamda ularning o'zaro munosabatlari bilan belgilanadi. Aksariyat hollarda o'quvchilarni tavsiflashda, ularning xarakterologik va ijtimoiy-zarur sifatlarini shakllanganlik holati hamda xulqdagi og'ishlarning tabiati va ta'sir qiluvchi omillarga oid ma'lumotlarni bilmasdan turib, avval sodir bo'lgan voqealar tafsilotlariga tayanadilar. Oqibatda o'zlashtirishi past va xulqi ijobiy og'ishgan ayrim o'smir o'quvchilarni ijtimoiy xavfli “xulqi og'ishganlar” qatoriga nohaq ravishda kiritib qo'yishlari mumkin. Xorijiy psixologiya va kriminologiyada “deviant xulq” tushunchasining quyidagi ta'riflari mavjud. Xususan, Buyuk britaniya olimlarining tadqiqotlarida “deviant xulq” tushunchasi “jamiyatda mavjud bo'lgan va shakllanib bo'lgan, qabul qilingan me'yorlardan og'ish” deb qaraladi. Bunda “noqonuniy vositalar yordamida maqsadga erishish, buning oqibatida esa jamiyatdan ajratish, ozodlikdan mahrum qilish va boshqa jazo turlarini qo'llash, ... har qanday ijtimoiy me'yorlarni buzish” deb qaraladi [10:S 96-104].

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'smir o'quvchilar xulqidagi og'ishlar — bu nafaqat shaxsiy-psixologik xususiyatlar, balki pedagogik, oilaviy va ijtimoiy muhitning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keluvchi ko'p omilli fenomen hisoblanadi. Deviant xulq-atvor turlari jamiyatda umumiy qabul qilingan me'yorlardan chetga chiqish ko'rinishida namoyon bo'ladi, biroq ularning barchasi ham ijtimoiy xavfli deb baholanmasligi lozim. Ayrim og'ishlar shaxsning ijobiy rivojlanish imkoniyatlarini ham ifodalab berishi mumkin. O'quvchilar xulqida pedagogik me'yordan og'ishni tashhis qilish uchun ta'lim muassasasida olib borilayotgan ta'lim-tarbiyaviy ishlar, pedagogik faoliyat, uning qanday sharoitda tashkil etilayotganligi, bunda pedagogik tashhisning qaysi shakl va metodlaridan foydalanish katta ahamiyatga ega. Maktab o'quvchilari xulqidagi me'yordan og'ishganlikni aniq tashhis qilish o'quvchilar xulqida og'ish yuzaga kelishining dastlabki bosqichidayoq o'qituvchilar va maktab psixologlari tomonidan pedagogik-psixologik korreksiya ishlarini maqsadli tashkil etilishini ta'minlaydi.

Tavsiyalar:

1. Erta diagnostika tizimini joriy etish. O'quvchilar xulq-atvorini kuzatish, tahlil qilish va shaxsiy xususiyatlarini baholash orqali og'ishlarning dastlabki bosqichidayoq aniqlash imkoni yaratiladi.
2. Individual va differensial yondashuv. Har bir o'quvchining xarakterologik, ijtimoiy va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya strategiyasini shakllantirish zarur.
3. Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish. Deviyatsiya omillari ko'p hollarda oila muhitida shakllanishi mumkinligi sababli, ota-onalarni tarbiyaviy jarayonga faol jalb etish muhimdir.
4. Korreksion-profilaktik dasturlar ishlab chiqish. Maktab psixologlari, sotsiologlar va

pedagoglar hamkorligida xulqdagi og‘ishlarni oldini olish va ularni tuzatishga qaratilgan maxsus dasturlar joriy etilishi lozim.

5. Ijobiy xulqni rag‘batlantirish. Faqatgina jazo choralari qo‘llash emas, balki konstruktiv va ijobiy xulq-atvor namoyonlarini doimiy rag‘batlantirish orqali tarbiya samaradorligini oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi «O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PQ-4312-son qarori.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekistan”, 2017. – B.163. Ferszt-Pilat, K. (2013) Deviation and students’ safety and information for teachers. Wyd. WSGE. P. 87-105.
3. Aliqulova M.M., Tojaliev A.A. Voyaga yetmagan bolalarda salbiy hulqning paydo bo‘lish xususiyatlari // Zamonaviy ta‘lim / Sovremennoe obrazovanie 2019, 8(81). –B.37-43.
4. Egamberdieva N.M. Ijtimoiy pedagogika (darslik). –Toshkent, Alisher Navoiy nomidagi Uzbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. – 234 b..
5. Ferszt-Pilat, K. (2013) Deviation and students’ safety and information for teachers. Wyd. WSGE. P. 87-105.
6. Gulyamov D.R., Akramova G.R., Azimjonova R. R. K voprosu pedagogicheskogo otkloneniya v povedenii uchashixsya: sushnost', faktori i prichini vozniknoveniya // J., Ta‘lim va innovatsion tadqiqotlar. 2023 yil №4–S. 155-162. / <https://interscience.uz/index.php/home>
7. Gulyamov D.R., Azimjonova R.R. Maktab o‘quvchilari xulqidagi me‘yordan og‘ishlar: ilmiy tadqiqotlar talqini // PEDAGOGIK MAHORAT ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2024,
8. Maxmudov R.M. va boshqalar. Pedagogika: Ma'ruzalar kursi. - T.: O‘zIIV Akademiyasi, 2014. – 204-b.
9. Ijtimoiy pedagogikadan atamalar lug‘ati / Tuzuvchilar: 3.Krraboeva va N.Abdusamatova. – Namangan: NamDU, 2017. –B.15. (-72 b.)
10. Iqbal, Z. and Zahoor, I. (2024) Students’ Behavioral Problems in the Classroom and Coping Strategies: Experiences of Secondary School Teachers / Bulletin of Education and Research April 2024, Vol. 46, No.1. pp. 107-128
11. Paatova M.E., Begidova S.N., Xakunov N.X. Teoretiko-metodologicheskii analiz sosial'no-pedagogicheskix fenomenov «deviantnoe povedenie» i «delinkventnoe povedenie» podrostkov //Vestnik Adigeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psixologiya. – 2012. – №. 1. – S. 96-104. <https://cyberleninka.ru>